

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 4, ISSUE 2

ТАШКЕНТ-2023

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2023-2>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

МИРСАЙТОВ МИРЗИЁД МИРОЗОДОВИЧ

кандидат технических наук,
заместитель директора по научным работам
и инновациям Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАЙРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Мусаев Мирзохид Мирганиевич "ИННОВАЦИИ КАК КАТАЛИЗАТОР: УКРЕПЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ СНГ".....	5
2. Мирзаев О.А., Исламова Г.Х., Матисмаилов С.Л., Махкамова Ш.Ф. ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СОСТАВНОГО ПИТАЮЩЕГО ЦИЛИНДРА ШЕВРОННОГО ТИПА ПРИ КРУЧЕНИИ В ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРЯДИЛЬНЫХ МАШИНАХ.....	10
3. Алимбабаева З.Л., Исламова Г.Х. МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ИЗ ЛЕГИРОВАННЫХ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ.....	23
4. Кадирова Ш.А., Матякубова П.М., Бобоев Г.Г., Махмуджонов М.М. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ В УПРАВЛЕНИИ.....	30
5. Усманова Х.А., Шеина Н.Е., Тургунбаев А., Нуралиев А.К. ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ.....	37
6. Адылов Я.Т., Нуралиев А.К. ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА В СИСТЕМАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ АО «УЗБЕКЭНЕРГО».....	42
7. Ишманова Д.Н. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРОЙ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА.....	47
ТЕЗИСЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «НЕФТЬ И ГАЗ – 2023» Часть 2	
8. Киямов А.О. ИНТЕГРАЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ.....	56
9. Абдулахунов А.Ш., Мамаджанов Э.У. ВЫБОР СВОЙСТВ БУРОВОГО РАСТВОРА ПРИ БУРЕНИИ ГАЗОГИДРАТНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ.....	59
10. Болтаев А.С., Федосеев М. Н. ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕКАЧКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ.....	62

11. Пулатов Х.А., Махмудова Ш.А. СООРУЖЕНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ ИЗ ГОФРИРОВАННОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.....	64
12. Рахимкулов Д.Ф., Алимов М.А. СУШКА АБСОРБЕНТА ПРИ ОЧИСТКЕ ГАЗА.....	66
13. Наримов Д.Ш., Рябов С.С., Бобохужаев Ш.И. ПУТИ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБЫВАЮЩЕГО ФОНДА СКВАЖИН.....	69
14. Садуллаева С.У., Галиаскаров В. А. ЭКСПРЕСС – МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕФТИ.....	71
15. Ботиров Б.Б., Алимбабаева З.Л. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ.....	73

Адылов Я.Т.,Ташкентский государственный технический
университет имени Ислама Каримова, к.т.н, доцент**Нуралиев А.К.,**Ташкентский государственный технический
университет имени Ислама Каримова, к.т.н, доцент**ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА
В СИСТЕМАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ АО
«УЗБЕКЭНЕРГО»** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8311921>**АННОТАЦИЯ**

До последнего времени замеры электрических величин в распределительных устройствах промышленных предприятий, включая электрические станции, выполняются с помощью электромагнитных трансформаторов тока. Из-за нелинейности кривой намагничивания магнитопровода такие трансформаторы тока принципиально не могут обеспечить удовлетворительные метрологические характеристики в переходных режимах, а также после протекания токов короткого замыкания, когда происходит глубокое насыщение магнитопровода трансформатора тока апериодической составляющей тока короткого замыкания. В статье предлагается использование оптоволоконного трансформатора тока, который, в силу своей конструкции не имеет вышеуказанных недостатков и может быть использован в электроэнергетике, в измерительной технике высоких напряжений, в области релейной защиты и автоматике. Технический результат заключается в повышении надежности и стабильности измерений в условиях длительной эксплуатации. Статья подготовлена на материалах эксперимента, проведенного на объектах АО «Узбекэнерго».

Ключевые слова: измерительный трансформатор тока, магнитопровод, кривая намагничивания, оптоволоконный трансформатор, релейная защита и автоматика.

Adylov Ya.T.,Tashkent State Technical University named after Islam Karimov,
PhD, Associate Professor**Nuraliev A.K.,**Tashkent State Technical University named after Islam Karimov,
PhD, Associate Professor**PROBLEMS OF USING CURRENT MEASURING TRANSFORMERS IN ELECTRICITY
DISTRIBUTION SYSTEMS OF UZBEKENERGO****ANNOTATION**

Until recently, measurements of electrical quantities in switchgears of industrial enterprises, including power plants, are performed using electromagnetic current transformers, the cost of which is a significant fraction of the cost of the entire switchgear. Due to the nonlinearity of the

magnetization curve of the magnetic circuit, such current transformers cannot fundamentally provide satisfactory metrological characteristics in transient conditions, as well as after the flow of short circuit currents, when the magnet circuit of the current transformer of the aperiodic component of the short circuit current occurs. The article proposes the use of a fiber-optic current transformer, which, due to its design, does not have the above-mentioned drawbacks and can be used in electric power engineering, in high-voltage measuring equipment, in the field of relay protection and automation. The technical result is to increase the reliability and stability of measurements in conditions of long-term operation with all types of affecting electrical voltage, affecting mechanical loads and various effects of environmental factors.

Keywords: current measuring transformer, magnetic core, magnetization curve, fiber optic transformer, relay protection and automatics.

Adilov Y. T.,
Islom Karimov nomidagi
Toshkent davlat texnika universiteti, t.f.n., dotsent
Nuraliyev A. K.,
Islom Karimov nomidagi
Toshkent davlat texnika universiteti, t.f.n., dotsent

"O'ZBEKENERGO" AJ ELEKTR ENERGIYASINI TAQSIMLASH TIZIMLARIDA TOKNI O'LCHASH TRANSFORMATORLARIDAN FOYDALANISH MUAMMOLARI

ANNOTATSIYA

Yaqin vaqtgacha sanoat korxonalarining tarqatish moslamalarida, shu jumladan elektr stantsiyalarida elektr qiymatlarini o'lchash elektromagnit oqim transformatorlari yordamida amalga oshiriladi. Magnit zanjirning magnitlanish egri chizig'ining chiziqli bo'lmaganligi sababli, bunday oqim transformatorlari asosan o'tish rejimlarida qoniqli metrologik xususiyatlarni ta'minlay olmaydi, shuningdek, oqim transformatorining magnit pallasi qisqa tutashuv oqimining aperiodik tarkibiy qismi bilan chuqur to'yinganida qisqa tutashuv oqimlari paydo bo'lgandan keyin. Maqolada optik tolali oqim transformatoridan foydalanish taklif etiladi, uning dizayni tufayli yuqorida ko'rsatilgan kamchiliklarga ega emas va elektr energetikasida, yuqori kuchlanishni o'lchash texnologiyasida, o'rni himoyasi va avtomatlashtirish sohasida ishlatilishi mumkin. Texnik natija uzoq muddatli foydalanish sharoitida o'lchovlarning ishonchliligi va barqarorligini oshirishdan iborat. Maqola "O'zbekenergo" AJ obyektlarida o'tkazilgan tajriba materiallari asosida tayyorlangan.

Kalit so'zlar: oqim o'lchash transformatori, magnit pallasi, magnitlanish egri chizig'i, optik tolali transformator, o'rni himoyasi va avtomatlashtirish.

Введение

До последнего времени замеры электрических величин в распределительных устройствах промышленных предприятий, включая электрические станции, выполняются с помощью электромагнитных трансформаторов тока, стоимость которых составляет значительную долю стоимости всего распределительного устройства. Назначение трансформаторов тока - преобразование тока в высоковольтной сети в сигнал низкого напряжения с тем, чтобы использовать его для целей измерения, релейной защиты и учета электроэнергии. Анализ [3, 4, 5] показывает, что основными недостатками электромагнитных измерительных трансформаторов с ростом класса напряжения не пропорционально увеличиваются затраты на изоляцию между первичной и вторичными обмотками трансформатора; импульсные процессы в сетях увеличивают разность потенциалов между точками заземления обмотки высокого напряжения и измерительной цепи, что влияет на точность измерения; погрешность измерения за счет перенасыщения магнитопровода из-за токов короткого замыкания протекающих в электрических сетях. Устранение отмеченных недостатков крайне важен на объектах, работа которых требует

контроля и управления технологическими процессами с протеканием значительных квазипостоянных электрических токов (величиной до нескольких сотен килоампер). Такая ситуация имеет место, в частности, на предприятиях цветной металлургии. Таким образом, возможности традиционных методов измерения с использованием электромагнитных трансформаторов тока уже практически полностью исчерпаны. Принципиально другой перспективный подход, реализуется в оптико-электронных трансформаторах тока, применяемых в сочетании с современными цифровыми технологиями обработки сигналов и передачи данных. [1]

Рис. 1. Принципиальная схема оптоволоконного измерительного трансформатора

Работа Волоконно Оптического Трансформатора (ВОПТ) основана на бесконтактном оптическом методе измерения электрического тока. Метод использует магнитооптический эффект Фарадея в кварцевом волоконном световоде. Качественно принцип работы ВОПТ поясняется на рис. 1. Две световые волны с ортогональными циркулярными поляризациями вводятся в многовитковый контур из специального световода, внутри контура находится проводник с током. Если тока в проводнике нет, световые волны распространяются по волоконному контуру с одинаковой фазовой скоростью и на выход контура приходят с нулевой относительной разностью фаз. При наличии в проводнике электрического тока световод оказывается в продольном магнитном поле протекающего тока. При этом оптические свойства световода изменяются, и скорость распространения световых волн по контуру становится разной. Соответственно, между волнами на выходе из контура возникает временная задержка и относительный фазовый сдвиг φ_F . Если световод имеет однородную магнитооптическую чувствительность по длине, тогда связь фазового сдвига и величины электрического тока выражается простой формулой: $\varphi_F = 2VNI$, где N – число волоконных витков, V – константа Верде, I – измеряемый электрический ток. Из формулы следует, что изменением числа волоконных витков можно эффективно управлять чувствительностью преобразователя и соответственно изменять пределы измерения электрического тока.

На практике данная особенность делает возможным измерение токов от сотен миллиампер до сотен кило Ампер. Чувствительный элемент – важнейший компонент высокоточного ВОПТ. Чувствительные элементы, производимые ЗАО «Профотек», имеют две базовые модификации: «жесткая петля» и «гибкая петля». [7]

Поскольку мы проводили эксперименты по замене электромагнитных измерительных трансформаторов на ВОПТ на линиях электропередач и распределительных устройствах,

то мы остановились на модификации «гибкая петля». При использовании данного типа чувствительного элемента не требуется разрывать электрическую линию. Гибкая петля представляет собой волоконно-оптический кабель, внутри которого находится магнито-чувствительное волокно. Основная область применения гибкой петли электрические линии на токи более 2 кА и напряжением свыше 10 кВ. Кабель с чувствительным волокном просто

обматывается вокруг токовой шины. Количество витков определяется величиной электрического тока. Чувствительный элемент ВОПТ при работе испытывает значительные воздействия внешней среды, в частности рабочий диапазон температур может составлять минус 60°C...+60°C. Обеспечение класса точности ВОПТ 0.2S в таких жестких условиях требует от чувствительного световода хороших температурных свойств по чувствительности к измеряемому току [6]. На рис. 2 приведена температурная характеристика токовой чувствительности световодов, используемых ЗАО «Профотек» в своих чувствительных волоконных элементах. По оси Y отложено значения измеряемого эталонного тока ($I=3,125$ А, погрешность воспроизведения $<0.1\%$) при разных температурах чувствительного световода.

Рис. 2. Температурная характеристика токовой чувствительности световодов (гибкая петля)

Из рис. 2 видно, что в диапазоне 100 градусов интегральное изменение показаний ВОПТ (магнито-оптической чувствительности световода) составляет менее 1% при высокой степени линейности температурной зависимости. Столь высокие температурные свойства позволяют без контроля температуры чувствительного элемента в диапазоне температур 100 градусов иметь в приборах ЗАО «Профотек» погрешность измерения $<\pm 0.5\%$. [7]

Рис. 3. Результаты сравнения эталонного классического трансформатора КНТ-05 (класс точности 0.05%) с ВОПТ ЗАО «Профотек» при разных температурах чувствительного элемента

На рис.3. приведены графики для токового номинала 1000 А при трех температурах в камере: -40 °С, +20 °С, +60 °С Штриховая линия показывает границы погрешности, допустимые для трансформаторов тока класса точности 0.2S.

Основываясь на теоретическом и практическом материале работы, мы провели эксперимент по использованию ВОПТ ЗАО «Профтек» на линиях (220-330) кВ. В частности, на линиях электропередач 220 кВ. системы Заря-Сырдарьинская ГРЭС-Кайракумская ГЭС было установлено 4 ВОПТ и на линии 330кВ Худжанд-Сырдарьинская ГРЭС один ВОПТ.

Заключение

1. Из-за нелинейности кривой намагничивания магнитопровода электромагнитные трансформаторы тока, ныне используемые в распределительных сетях АО «Узбекэнерго», принципиально не могут обеспечить удовлетворительные метрологические характеристики в переходных режимах. В условиях сегодняшней динамики промышленного развития Узбекистана, это серьезный недостаток.
2. Технологические потери электроэнергии, вызванные работой систем учета, защиты
3. и противоаварийной автоматики при переходе на ВОПТ снизятся в 2–5 раз за счет возможности соединения их с цифровыми каналами связи.
4. Использование ВОПТ позволяет измерять параметры электрического тока
5. без дополнительного потребления энергии из линии.
6. Результаты экспериментов по замене электромагнитных измерительных трансформаторов тока на ВОПТ, подтвердили все теоретические выкладки работы
7. и показали, что точность измерения повысилась на (10-18) % за счет уменьшения влияния переходных процессов.

Список литературы:

1. Fidanbolu K, Efendiogly H, (2017) Fiber optic sensors and their applications; Istanbul, Fatih University.
2. Rian I.U. (2018) Experimental comparison of Conventional and non-conventional optical current transformers; Norwegian University of science and technology.
3. Richard C Dof; Rober H Bishop (2011) Modern control systems.
4. Luke Meakin, Peter Saxby, Design fundamentals for drive systems on conveyors Published in:IEEE Transactions on Industrial Electronics (Volume: 65, Issue:11, Nov. 2018) Page(s): 8532 Date of Publication: 01 March 2018.
5. Blake J., Williams W., Glasov C., Bergh.R., Fetting K., Hadley E., and Sanders G., “Optical Current Transducers for High Voltage Applications”, 2nd EPRI Optical Sensors Systems Vorkshop, Atlanta, Jan. 2000.
6. Nikolay I. Starostin, Maksim V. Ryabko, Yurii K. Chamorovskii, Vladimir P. Gubin, Aleksandr I. Sazonov, Sergey K. Morshnev, Nikita M. Korotkov, “Interferometric Fiber-Optic Electric Current Sensor for Industrial Application”, Key Engineering Materials, vol.437, 314-318, 20.
7. Николай Старостин <http://digitalsubstation.com/blog/2012/12/04/sovremenny-e-volokonno-opticheskie-pr/>.

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000